

ИНСОН ҚАДРИ, ШАЪНИ – МУҚАДДАС!

ҚОСИМ ХОЛОВ

Жиноят ишлари бўйича Когон туман суди раиси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10605292

Аннотация. Мақолада бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, хусусан, бунда инсон қадрли, шаъни ва қадр-қиммати ҳар нарсадан муваққаслиги тамойили етакчилиқ қилаётганлиги борасида фикр юритилган.

Калит сўзлар: қонун, суд-ҳуқуқ тизими, одил судлов, инсон қадрли, ҳақоратлаш, жавобгарлик, ҳукм.

Давлат ва жамиятни тубдан модернизатсия қилишда, энг аввало, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, суд мустақиллигини таъминлаш, одил судловга эришиш, қонунийликни мустаҳкамлаш, коррупцияга қарши самарали курашиш муҳим аҳамият касб этади. Ўтган давр мобайнида Ўзбекистонда барча соҳалар қатори суд-ҳуқуқ йўналишида ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилди.

"Инсоннинг обрўйи, шаъни қонун билан ҳимояланади". Жаҳлнинг меваси аччиқ," – дейди халқимиз. Ҳақ гап, аммо жаҳлнинг охири ҳам қонун олдида жавобгарлик билан якун топади, албатта.

Унда-бунда эркаклар орасида ҳақоратлаш ҳолатлари тез - тез қулоққа чалинади. Аммо, бу галги суд ҳукми аёл кишига нисбатан жиноят ишида ўқиб эшиттирилди. 2023 йил март ойининг 1 куни жиноят ишлари бўйича Когон туман суди ўз биносида судланувчи Ширин Ҳаётова (исм-шарифи ўзгартирилган)га оид жиноят ишини кўриб чиқди.

Икки фарзанднинг онаси бўлган Ш.Ҳаётова Бухоро шаҳар суди томонидан 2022 йил 25 ноябрь куни жавобгарликка тортилиб, унга нисбатан маъмурий жарима жазоси тайинланган бўлсада, у бундан ўзига тегишли ижобий хулоса чиқармасдан яна қасддан жиноят содир қилиш йўлига ўтиб, 2022 йил 11 декабрь куни соат 17:16 ларда қариндоши Ҳалима Болтаева (исм - шарифи ўзгартирилган) билан ўрталарида анча вақтдан буён давом этиб келаётган жанжал вақтида уни қасддан шаъни ва қадр - қимматини беодоблик билан таҳқирлаб, ҳақорат қилган.

Судда Ш.Ҳаётомага нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 140-моддаси 1-қисми билан базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 (беш) баравари 1.500.000 (бир миллион беш юз минг) сўм миқдорида жарима жазоси тайинланди.

Аёл тарбиячи, аёл ширинсуханлиги билан қадрланади. Фарзандлар ундан андаза олади. Шундай экан, аёл деган шарафли номга доғ тушириш ҳеч қачон оқланмаган. Огоҳ бўлинг, умр қисқа, инсон дунёга бир марта келади. Ўтган умрни эса ҳеч ким қайтара олмайди. В.Ключевскийнинг шундай фикрлари бор: "Ўргатмоқ учун сўкиш, ёрдам бермоқ учун ҳақорат шарт эмас".

Хусола қилиб айтганда, Янги Ўзбекистонда ислохотларнинг долзарб бўғини бўлган қонун устуворлигини таъминлаш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш, фуқароларнинг ҳуқуқ-манфаатларини ҳимоя қилиш борасида стратегик қадамлар ташланмоқда. Шубҳасиз, бу туб ўзгаришлар халқ манфаатлари йўлида олиб борилаётган амалий ишларнинг ифодасидир.